

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

"YANGI O'ZBEKISTON" MA'RIFATLI JAMIYATINI YARATISHDA YOSHLARNING O'RNI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6014264>

Yusupov Arabboy Baxodirjon o'gli
Abduraximov Iskandar Nodirjon o'g'li

*Farg'ona davlat universiteti
harbiy ta'lim fakulteti talabalari*

Annatsiya: *ushbu maqolada, ta'lim olayotgan talabalar nafaqat o'z sohalarining yetuk mutaxassislari, balki yuksak ma'naviyatli, ijodkor, sportchi, zukko hamda vatanparvar talaba bo'lishi, vatanimizning ravnaqi va yuksalishidagi o'rni, keyingi avlod uchun biz qanday ishlarni amalga oshirsak xozirgi davrdagi biz yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlardanda yaxshiroq imkonyotlar yaratish, yurtimizni gullab yashnashi uchun olib boriladigan biz yoshlarning maqsad vazifalarimiz bayon etilgan.*

Kalit So'zlar: *Umumbashariyat, madaniyat, dunyoqarash, g'ayrat.*

Yurtimiz azaldan ilm-fan, adabiyot, tibbiyot va boshqa ko'plab soxalarda olimlar, fan arboblari o'chogi bolib xizmat qilmoqda. Bu o'lka dunyoga manaviyat va marifatning barcha sohalarida yuzlab, minglab jahonshumul ulug' zotlar, davlat arboblarni tarbiyalab bergan. Umumbashariyat marifatparvarligini yaratishda buyuk ajdodlarimiz bevosita ishtirok etganlar, uning taraqqiyoti va boyishiga ulkan hissa qoshganlar. O'rta osiyoning madaniy merosi jahon madaniyati va marifatining uzviy ajralmas tarkibiy qismidir. Bizning bobokolonlarimiz matematika, tibbiyot, astranomiya va yana bir qancha fanlarning asoschilari xisoblanadi. Biz yoshlar tarixni chuqur o'rganib ota bobolarimiz olib borgan ishlarini davom etirishimiz zarur. Ana shundagina biz yoshlar marifatli komil inson bo'lib voyaga yetamiz. Hozirgi kunda xurmatli prizidentimiz Shavkat Miromonovich yoshlarga yaratib berayotgan imkonyotlar faqatgina sanoqli rivojlangan mamlakatlarda yolga qoyilgan. Bu imkonyatlardan foydalanib biz yoshlar oldimizga qoyilgan maqsad vazifalarimizni mamlakatimiz rivoji uchun bor kuch va g'ayratimizni ishga solishga tayyormiz. Xozirgi kunda Prezidentimiz biz yoshlarga juda katta ishonch bildirib yangidan yangi ta'lim soxasida imkonyotlar eshigini ochib bermoqdalar. Davlat rahbari tomonidan yosh avlodni shakllantirishning dastlabki pallasida tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev deyarli barcha islohotlarning bardavomligini yoshlarni qo'llab-quvvatlash siyosatida ko'rayotganining yaqqol tasdig'i sifatida boshlang'ich, o'rta va oliy ta'lim islohotidir. Bu islohotlarning yutug'i esa, bu sohadagi korrupsiyaga qarshi kurashni, hamda yoshlarning davlat va qonunlarga ishonchini orttirmoqda.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Xorijiy ta'lim muassasalaridan o'zimizdagi oliy ta'lim o'quv yurtlariga o'qishini ko'chirish, test jarayonlari, bir vaqtning o'zida 5 ta OTMda bilimini sinab ko'rish masalalari buning yorqin misolidir.

Bugungi kunda kadrlar huquqiy madaniyatini oshirish yo'lida ko'p yillik mehnat stajiga ega bo'lib, rahbar lavozimlarida ishlab yurgan yoshlar imtiyozli magistratura bosqichida o'qishga tavsiya etish borasidagi hukumat qarorlari ham diqqatga sazovor.

Kuni-kecha davlatimiz rahbarining yoshlar bilan uchrashuvida ham yana yangi imkoniyatlar tilga olindiki, bu Yangi O'zbekistondagi yoshlarimizning dunyoqarashini ham tubdan o'zgaritirishga asos bo'ldi. Jumladan, ulardan biri keyingi yildan oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida eng yuqori ball to'plagan 200 nafar yosh uchun Prezident granti joriy etiladi. Shuningdek, ikki va undan ortiq farzandi oliy o'quv yurtida shartnoma asosida o'qiyotgan oilalarga imtiyozli ta'lim krediti berish yo'lga qo'yiladi. Yoshlarimizning nufuzli xorijiy oliy o'quv yurtlarida tahsil olishi uchun ko'maklashishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro ta'lim dasturlari bo'yicha eng yuqori ballarni to'plagan iqtidorli yoshlarga imtihon topshirish xarajatlari to'liq qoplab beriladi. Izlanuvchi yoshlarni rag'batlantirish maqsadida "Yosh olimlar" innovatsion tanlovi uchun 30 milliarddan ortiq mablag' ajratilganining o'zi ham katta imkoniyatdir. 2021-yildan boshlab maktab o'quvchilari va oliy o'quv yurtlari talabalari o'rtasida "Bo'lajak olim" tanlovini tashkil qilish orqali yoshlarning eng yaxshi innovatsion hamda startup loyihalariga 50 milliard so'm mablag' yo'naltirish bo'yicha ko'rsatma berilishi ham diqqatga sazovordir. Kelgusi o'quv yilidan boshlab respublikamizdagi xorijiy oliy o'quv yurtlarining bakalavriat bosqichi talabalari uchun ham Prezident va davlat stipendiyalari joriy etilishi yoshlarni yuksak axloq va kuchli bilim sohibi hamda vatanparvarlik ruhida voyaga yetishida yaratilgan imkoniyatning muvaffaqiyat asosi,- degan ishonchdamiz. Yana bir quvonarli xabar shundaki, ilm yo'lini tanlagan iqtidorli yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida keyingi yildan boshlab magistratura va doktorantura bosqichlari uchun Prezident stipendiyasi kvotasi ikki barobarga oshirilmoqda.

Bunday imkoniyat va imtiyozlarga avvalo yangi Renessans poydevorining bunyodkorlari sazovor bo'lmoqdalar. Davlat rahbarining ishonchi va yoshlar uchun yaratilgan bunday imkoniyatlar yangi O'zbekistonning ravnaqi rivojlanishi uchun kotta tutrki boldi desak xech xam mubolag'a bolmaydi. Biz yoshlar bu imkoniyatlardan foydalanib yurtimiz kelajagi uchun yetuk malakali kadr bo'lib yetishishimiz, bobokolonlarimiz orzu qilgan mana shunday farovon, ozod xayotimizni qadirlashimiz, xar bir qarich yerlarimizni koz qorachig'imizdek asrashimiz zarur, ana o'shandagina mamlakatimiz yanada gullab yashnaydi. Shu o'rinda mamlakatimiz birinchi Prizidenti I.A. Karimovning shu sozlari yodimga keldi "Yoshlarimiz bizdan kora aqilli, bilimli, kuchli va albatta baxtli bo'lishlari shart".

Men shu yurtning farzandi sifatida shuni aytmoqchimanki, men shunday ozod, obod O'zbekistondek yurtda tug'ilganimdan faxrlanaman. Barcha yoshlarning ko'nglida ana shunday yurtiga sadoqat, mexr oqibat tuyg'ulari jo'sh urib turganiga ishonaman.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Yoshlarga doimiy e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatilayotganligi, biz talabalarga o'z qobiliyatimiz va salohiyatimizni to'la namoyon etishishimiz, xayotda munosib o'rinni topishimiz uchun qulay ijtimoiy muhit, munosib sharoitlarni yaratib berayotgan yurtboshimiz uchun, xalqimiz uchun, vatanimiz taraqqiyoti uchun, O'zbekistonimizi yangi o'yg'onish davrini yaratish yo'lida belimizni maxkam bog'lab fidokorona mehnat qilamiz va xizmatiga doim tayyormiz. Bu yo'lda ulkan orzu-umidlar, katta tejalar bilan safimizga qo'shilayotgan yoshlarimiz – asosiy tayanchimiz va suyanchimizdir.

Vatanim, biz seni xech qachon xechkimga berib qo'ymaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yangi O'zbekiston yoshlariga yaratilayotgan yangi imkoniyatlar Renessans poydevori.
2. <https://ziyouz.uz/kutubxona/yangi-kitoblar/ansoriddin-ibrohimov-urducha-o-zbekcha-mushtarak-so-zlar-lug-ati/>
3. <https://ziyouz.uz/kutubxona/yangi-kitoblar/qq-4/>
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/09/09/book/>